

ЭКИШ МУДДАТИ ВА БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ДОН ҲОСИЛИ ВА СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Санакулов А.Л.

Қ.х.ф.д., профессор, СамДУ. sanakulov1975@mail.ru

Хамроқулова Ҳ.Б.

Мустақил тадқиқотчи, СДВМЧБУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8137572>

Аннотация. Мақолада Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Жасмина нави ҳосилдорлигига экиш муддатлари (30.IX, 15.X, 30.X) ва биологик фаол моддалар (Uzgumi, Гумимакс-двойная сила, Эдагум СМ) нинг таъсири ёритилган.

Мақолада кузги буғдой ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва биологик фаол моддалар сезиларли таъсир кўрсатиши баён этилган. Уруғларни 15.X да экиш, экишдан олдин уруғларга биологик фаол моддалар билан ишлов бериш ҳамда ўсимликнинг тулланиш фазасида уларни баргга пуркаш орқали ўсимликда кечадиган физиологик-биокимёвий жараёнлар жадаллашиб, ўсимликнинг тупроқдан ва қўлланилган озиқа моддалардан, кўёш энергиясидан самарали фойдаланиши кучайиб, фотосинтез соф маҳсулдорлиги ортади. Экиш муддатининг 15.X дан четга оғишларида фотосинтез соф маҳсулдорлик, пировардида ҳосилдорлик камайган. Бошқа препаратларга қараганда Uzgumi препаратининг самарадорлиги юқори бўлиб, ўсимликларнинг маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги ортишини таъминлаганлиги баён этилган.

Калит сўзлар. Кузги буғдой; экиш муддати; биологик фаол моддалар; ҳосилдорлик; ҳосил индекси; ҳосил сифати; оқсил; клейковина; озуқа бирлик.

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ва экспортбоп маҳсулотлар етиштириш, шунингдек бошоқли дон экинлари, жумладан, юмшоқ буғдой ҳосилдорлиги ва дон сифатини ошириш борасида кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2020 йилда дунё бўйича жами 760 млн. тонна буғдой дони етиштирилган бўлса, шундан 41%и Хитой, Ҳиндистон ва Россия Федерацияси улушига тўғри келади.

Ўзбекистонда, айниқса, Самарқанд, Сирдарё вилоятларида бошқа вилоятларга нисбатан кузги буғдой кузги қишки, қишки-бахорги қора совуқлардан кўп зарарланади. Айниқса, қуруқ совуқ тез-тез такрорланиб турадиган, қор кам ёққан йилларда кузги буғдой майсалари паст ҳарорат таъсиридан кўп нобуд бўлади. Натижада майдон бирлигида туп сони жуда сийрак бўлиб қолади. Бундай далаларда экинзорнинг фотосинтетик фаолияти сусайиб, ҳосилдорлик кам бўлади. Шунинг учун ҳам муайян тупроқ-иқлим шароитига мос навларни танлаш ва жойлаштириш, замонавий илғор агротехнологияларни жорий этиш, жумладан мақбул экиш муддатларини аниқлаш ва биологик фаол моддалардан фойдаланишни илмий жиҳатдан асослаш ғаллачиликдаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Асосий қисм. Кузги буғдой навларидан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлашда навларнинг биологик хусусиятлари, ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароити ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда экиш муддатларини тўғри белгилаш лозимлиги республикамиз ва хорижлик олимлар [7, 8, 9, 11, 12, 15] томонидан таъкидланган.

Бошоқли дон экинларининг экиш муддатларини тўғри белгилаш ниҳоятда зарур тадбирлардан бири бўлиб, келгуси йил ҳосили тақдирини белгилайди [9].

Экиш муддати кечикса, уруғларни униб чиқиши 8-14 кунга чўзилиши мумкин. Боз устига ўсимлик паст бўйли, нимжон бўлиб, илдиз тизими кучсиз ривожланади [10].

Қулай, мақбул муддатларда экилганда уруғнинг тўла униб чиқиши таъминланади, совуқ тушгунга қадар етарли даражада тупланиб олади ва яхши қишлайди. Кеч муддатларда экилганда уруғлар сийрак униб чиқади, ўсимлик қиш бошлангунича тупланишга ургурмайди, майсалар нимжон бўлиб, қишга чидамлилиги пасаяди [11].

Экиш муддатининг кечикиб бориши билан ўсимликнинг бўйи, бошоқдаги донлар сони, бошоқдаги дон массаси, бошоқ узунлиги, умумий ва маҳсулдор тупланиш камайиб боради [12].

Бундан ташқари, қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш жуда кўп омилларга боғлиқ. Жумладан, ниҳолларнинг бир текис ва соғлом униб чиқишини, серавж ривожланишини таъминлашда уруғларга экишдан олдин биологик фаол моддалар билан ишлов берилиши энг самарали усуллардан биридир. Бунда уруғ униб чиқиш давридаги физиологик ва биокимёвий жараёнлар биологик фаол моддалар таъсирида мақбул кечиб, захира оқсилларнинг сарфланиши тезлашиши ҳамда парчаланиши натажасида ҳосил бўладиган аминокислоталар, янги хужайралар пайдо бўлиши ва оқсиллар алмашинуви фитогормонлар таъсирида фаоллашиб, ўсимликнинг илдиз тизими бақувват ривожланади [1, 2].

Биологик фаол моддалар ўсимликшуносликда турли мақсадларда кенг миқёсда қўлланилмоқда. Улардан уруғларнинг соғлом ва қийғос униб чиқишни таъминлашда, униш энергиясини оширишда, ўсимликнинг илдиз отиши ва барг ҳосил бўлишининг яхшиланишида, ҳосил элементларини кўпайтиришда, баъзи бир замбуруғли, вирусли касалликлар, қишлоқ хўжалик экинлари зараркунандаларининг олдини олишда, фотосинтез жараёнидаги хлорофилл ҳосил бўлишини тезлатишда, CO₂ нинг ютилиши ва фотосинтетик фосфорланиш жараёнларининг фаолланишида аҳамият касб этиб, юқори сифатли ҳосил етиштиришда энг муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади [13].

Биологик фаол моддалар уруғнинг униб чиқишини тезлаштиради, фотосинтез жараёни жадаллашади, моддалар алмашинуви яхшиланиб, ҳосил элементлар сони ва массаси кўпайиб, стресс ҳолатларга (сув танқислиги, юқори ёки паст ҳарорат) чидамллиги ортади, ўсимликнинг иммунитетини ортади [1, 2, 8, 15], натижада олинадиган ҳосил миқдори ортади, сифати яхшиланади.

Натижалар ва муҳокамалар. Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ўтказилган тажрибалардан олинган маълумотлар таҳлилидан маълум бўлишича, кузги буғдой Жасмина нави ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва биологик фаол моддалар сезиларли таъсир кўрсатади.

Бошоқ узунлиги ўрганилган экиш муддатлари ва биологик фаол моддалар таъсирида 9,1-9,8 см ни ташкил этганлиги ўтказилган тажрибада аниқланди. Уруғлар 15.IX да экилган вариантларда бошоқ узунлиги бошқа экиш муддатларига нисбатан бироз юқори бўлиб, экиш муддатларидан қатъий назар Uzgumi препаратининг таъсири бошқа препаратлардан устун бўлди.

Тажрибада бошоқ зичлиги уруғлар 30.X да экилган вариантларда 2,24-2,28 ни, 15.X да экилган вариантларда 2,26-2,28 ва уруғлар 30.X да экилган вариантларда эса энг паст кўрсаткични намоён этиб, ўртача 2,23-2,27 ни ташкил этганлиги аниқланди. Экиш муддатининг 15.X дан кечикиши билан бошоқ зичлиги кўрсаткичи ҳам камайиши қайд этилди.

Бошоқдаги бошоқчалар сони уруғлар 30.IX да экилган назорат-препаратсиз вариантда 20,3 донани ташкил этган бўлса, Uzgumi препарати қўлланилган вариантда 21,8 дона ёки назорат-препаратсиз вариантга нисбатан 1,5 дона, Гумимакс двойная сила препарати қўлланилган вариантда 21,6 дона ёки Назорат-препаратсиз вариантга нисбатан 1,3 дона, Эдагум СМ препарати қўлланилган вариантда эса 21,3 дона ёки назорат-препаратсиз вариантга нисбатан 1,0 дона кўп бўлганлиги ўтказилган таҳлилларда ҳисобга олинди. Бошоқдаги бошоқчалар сонига препаратларнинг таъсири ортиб борувчи: назорат-препаратсиз→Uzgumi→Гумимакс-двойная сила→Эдагум СМ тартибида бўлди.

Уруғлар 15.X да экилганда бошоқдаги бошоқчалар сони ўрганилган назорат-препаратсиз ва биологик фаол моддалар таъсирида 21,2-22,3 донани ташкил этиб, препаратларнинг самарадорлиги уруғлар 30.IX да экилгандаги сингари бўлди.

Уруғлар 30.X да экилганда эса бошоқчадаги бошоқчалар сони бошқа экиш муддатларига қараганда энг кам (20,3-20,9 дона) бўлиб, препаратлар самарадорлиги бўйича назорат-препаратсиз→Uzgumi→Эдагум СМ→Гумимакс-двойная сила тартибида жойлашди.

Бошоқдаги донлар сони бошоқчалар сонига мувофиқ равишда вариантлар бўйича ўртача 42,0-49,0 донани ташкил этиб, экиш муддатлари бўйича энг юқори кўрсаткичлар уруғлар 15.X да экилган вариантларда, энг паст кўрсаткичлар эса уруғлар 30.X да экилган вариантларда ҳисобга олинган бўлса, ўрганилган препаратлар бўйича энг юқори натижалар Uzgumi препаратида, энг паст натижалар эса Эдагум СМ препаратида қайд этилди. Ўсимликдаги донлар сони эса уруғлар 30.IX да экилган вариантларда 51,8-63,5 дона, уруғлар 15.X да экилган вариантларда 56,2-66,5 дона ва уруғлар 30.X да экилган вариантларда эса 50,9-58,4 донани ташкли этиб, энг юқори натижалар экиш муддатлари бўйича уруғлар 15.X да экилган вариантларда ва препаратлар бўйича Uzgumi да қайд этилди.

Бир бошоқдаги дон массаси тажрибада ўрганилган вариантлар бўйича ўртача ҳисобда 1,50-1,93 г ни ташкил этганлиги ҳамда экиш муддатлари бўйича 30.X→15.X→30.IX тартибида ортиб борган бўлса, препаратлар бўйича назорат-препаратсиз→Uzgumi→Гумимакс-двойная сила→Эдагум СМ тартибида ортиб борганлиги аниқланди.

Ўтказилган тажрибаларда уруғлар 30.IX да экилган вариантларда 1000 дона дон массаси 35,7 г ни ташкил этган бўлса, уруғлар 15.X да экилган вариантда 36,3 г ёки уруғлар 30.IX да экилган вариантдагига нисбатан 0,6 г ортиқлиги, уруғлар 30.X да экилган вариантда эса 35,4 г ёки уруғлар 30.IX да экилган вариантдагига нисбатан 0,3 г камлиги қайд этилди. Худди шундай тенденция ўрганилган препаратлар бўйича ҳам аниқланди. Тажрибада 1000 дона дон массасининг энг юқори кўрсаткичи экиш муддатлари бўйича уруғлар 15.X да экилганда ва препаратлар бўйича Uzgumi да қайд этилди.

Уруғлар 30.IX да экилган вариантларда кузги буғдой дон ҳосилдорлиги ўртача уч йилда 59,7-72,3 ц/га ни ташкил этган бўлса, 15.X да экилган вариантларда 63,9-78,6 ц/га ва 30.X да экилган вариантларда эса 61,9-73,9 ц/га бўлганлиги ҳисобга олинди. Демак, уруғлар 15.X да экилганда бошқа экиш муддатларига қараганда ҳосилдорлик юқори, яъни экиш муддатларининг ҳосилдорликка бўлган таъсирининг ортиб бориш тартиби қуйидагича бўлди: 30.X→30.IX→15.X.

Олинган маълумотларга кўра, уруғлар 30.IX да экилган вариантларда ҳосилдорлик бошқа экиш муддатларига қараганда энг кам бўлиб, 59,7-72,3 ц/га ни ташкил этди. Бунда энг юқори ҳосилдорлик Uzgumi препарати қўлланилганда олиниб, назорат-препаратсиз вариантга нисбатан ҳосилдорликнинг ошиши 21,1%ни ташкил этган бўлса, Гумимакс-двойная сила препаратида 12,2 ва Эдагум СМ препаратида 19,0% қўшимча ҳосил олиш таъминланди. Тажриба энг юқори ҳосилдорлик (63,9-78,6 ц/га) уруғлар 15.X да экилган вариантлардан олиниб, қўшимча ҳосил бўйича препаратлар самарадорлиги Uzgumi (23,0%)→ Эдагум СМ (21,2%) → Гумимакс-двойная сила (14,9%) тартибида бўлганлиги ҳисобга олинди. Экиш муддатлари бўйича назорат-препаратсиз вариантлар ўзаро қиёсланганда уруғлар 30.IX да экилгандагига қараганда 15.X да экилганда 7,0% ва 30.X да экилганда 3,7% қўшимча ҳосил олишни таъминлаган бўлса, энг яхши натижалар қайд этилган Uzgumi препарати бўйича тегишлича 8,7 ва 3,5% қўшимча ҳосил олишга эришилди.

Кузги буғдой дон ҳосилдорлигининг тажриба йиллари бўйича таҳлилининг кўрсатишича, тажриба ўтказилган 2017-2018 ва 2019-2020 ҳосил йилларида натижалар барча экиш муддатлари ва препаратлар бўйича бир-бирига яқин бўлиб, 2018-2019 ҳосил йилидаги кўрсаткичлардан юқори бўлди. Бу эса ўша йилнинг баҳор фаслида ёғиргарчиликнинг кўп бўлганлиги, ўсимликларнинг ётиб қолганлиги билан изоҳланади.

Ўтказилган тажрибада ҳосил индекси ўртача уч йилда вариантлар бўйича 0,39-0,44 ни ташкил этди. Маълумотлар таҳлилидан аён бўлишича, ўсимликлар қанчалик паст бўйли бўлса ҳосил индекси юқори ва аксинча, ўсимликлар қанчалик баланд бўйли бўлса ҳосил индекси паст бўлиши аниқланди. Уруғлар 15.X да экилган вариантларда бошқа экиш муддатларига қараганда паст бўлди, ўз навбатида ушбу экиш муддатида ўсимликлар баланд бўйли бўлганлигини таъкидлаш жоиз. Худди шунингдек, барча экиш муддатларида назорат-препаратсиз вариантларда ўсимликлар паст бўйли бўлганлиги, ушбу вариантларда ҳосил индекси юқорилиги қайд этилди.

Ўтказилган тажрибада дон ҳосилдорлигини аниқлаш билан бирга сомон ҳосилдорлиги ҳамда майдон бирлигидан чиқадиган озуқа бирлиги ҳам ҳисобланди. Тажриба вариантларида сомон ҳосилдорлиги ўртача ҳисобда 86,6-142,3 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланди. Экиш муддатлари бўйича энг сомон ҳосилдорлигининг паст кўрсаткичлари уруғлар 30.IX да, юқори кўрсаткичлари эса уруғлар 15.X да экилган вариантларда қайд этилди. Барча экиш муддатларида энг юқори натижалар Uzgumi препарати қўлланилганда кузатилди. Дон-сомон нисбати тажриба вариантлари бўйича 1,26-1,56 га тенг бўлиб, энг юқори кўрсаткичлар уруғлар 15.X да экилган ва Uzgumi препарати қўлланилганда ҳисобга олинди.

Озуқа бирлиги чиқими бўйича натижалар сомон ҳосилдорлигидаги кўрсаткичлар каби бўлиб, ўрганилган вариантлар бўйича озуқа бирлиги чиқими 16,49-27,02 ц/га ни ташкил этди.

Шундай қилиб, Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Жасмина нави уруғларини 15 октябрда экиш, шу билан бирга биологик фаол моддалардан уруғларга ишлов беришда ва тупланиш фазасида барг орқали қўллашда фойдаланиш дон ишлаб чиқариш салмоғи 15-20% ошишини, майдон бирлигида сомон ҳосилдорлиги ошишини ҳамда озуқа бирлиги чиқими кўпайишини таъминлайди.

Дон сифатининг муҳим кўрсаткичи – бу таркибидаги оқсилнинг масса улуши ҳисобланади. Адабиётларда дон таркибидаги оқсил миқдорини белгилайдиган асосий физиологик омил пишган доннинг масса бирлигига тўғри келадиган азот миқдори эканлиги кўрсатилади. У генотипдаги сингари ўстириш шароитига қараб ҳам ўзгаради. Дон таркибидаги оқсилнинг катта қисми вегетатив органлардаги азотсимон моддаларнинг доннинг тўлишиш давридаги оқими ҳисобига, камроқ қисми эса доннинг тўлиши даврида илдиз орқали ўзлаштирилиш ҳисобга шаклланади [3, 4, 5, 7]. Кўпчилик хорижий олимлар ўз асарларида буғдой донидаги клейковина сифатига турли омилларнинг таъсири ҳақида ёзишган [14, 16, 17].

Клейковина – бу оқсил гуруҳидаги сувда эримайдиган кимёвий модда ҳисобланади. У кулранг ёки оч сариқ рангга эга. Бу модда нон ва турли пишириқлар тайёрлашда жуда муҳим саналади, у барча донли экинлар дони таркибида учрайди ва буғдой донида энг кўп бўлади. Шу жиҳатдан дунёда буғдой дони нон пиширишда энг кўп ишлатилади [6, 18].

Тажрибада ўрганилган вариантларда кузги буғдой дони таркибидаги оқсил миқдори 12,1-15,6%, оқсил чиқими эса 7,3-12,3 ц/га ни, клейковина миқдори 26,5-32,4%, клейковина чиқими эса 15,8-25,4 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланди. Уруғлар 30.IX ва 30.X да экилган вариантлардаги кузги буғдой дони таркибидаги оқсил ва клейковина миқдори деярли бир хил бўлиб, уруғлар 15.X да экилган вариантлардагидан бироз камлиги қайд этилди.

Уруғлар 15.X да экилган назорат-препаратсиз вариантда оқсил миқдори 12,5%, чиқими эса 8,0 ц/га ни ташкил этган бўлса, Uzgumi препарати қўлланилган вариантда кўрсаткичлар 3,1% ва 4,3 ц/га, Гумимакс-двойная сила – 2,7% ва 3,1 ц/га; Эдагум СМ вариантыда 2,8% ва 3,9 ц/га кўп бўлганлиги аниқланди. Клейковина бўйича кўрсаткичлар юқоридагига мос равишда назорат-препаратсиз вариантдагидан 1,6% ва 5,7 ц/га; 0,3% ва 3,1 ц/га; 1,2% ва 5,1 ц/га кўп бўлганлиги ўтказилган таҳлилларда ҳисобга олинди.

Хулоса. Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқларда кузги юмшоқ буғдой Жасмина нави уруғларини 15.X да экиш, экиш билан бирга уруғларни биологик фаол моддалар, хусусан Uzgumi препарати билан ишлов бериш ҳамда тупланиш фазасида баргига пуркаш, ўсимликларнинг қулай ўсиб-ривожланишини, ўсимликларда физиологик-биокимёвий жараёнларнинг меъёрида кечиши, моддалар алмашинуви ижобий тарзда бўлишини натижасида нафақат дон-сомон ҳосилдорлиги ошишини таъминлайди, балки дон таркибидаги оқсил ва клейковина миқдорини ортишини, уларнинг майдон бирлигидаги чиқими кўпайишига олиб келади.

References:

1. Абдуалимов Ш.Х. Ўзбекистан шароитида ўсишни созловчи моддаларни қўллаш технологиялари // Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. Республика илмий-амалий конференцияси маърузалари тўплами. –Тошкент, 2011. –Б.127-129.
2. Абдуалимов Ш.Х., Ёқубжонов Б. Кузги буғдойда Унум стимуляторини қўллаш технологияси // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. I-қисм. –Тошкент, 2007. –Б.241-244.
3. Бакаева Н.П., Коржавина Н.Ю. Суммарное содержание белка в зерне озимой пшеницы в зависимости от предпосевной обработки зерна препаратом «Стимулайф» и подкормки классическими удобрениями // Агротехнический метод защиты растений от вредных организмов: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. 2015. – С. 19-21.
4. Бакаева Н.П., Салтыкова О.Л., Коржавина Н.Ю. Влияние применения удобрений при выращивании пшеницы на получение белка и крахмала // Химия в сельском хозяйстве: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (2-6 июня 2014г.): для студентов и аспирантов. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – С. 203-207.
5. Елисеев В.И. Зависимость содержания белка в зерне яровой мягкой пшеницы от систематического внесения различных доз минеральных удобрений // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. - № 2 (64). – С. 14-16.
6. Костин В.И., Костин О.В., Музурова О.Г. Влияние биопрепаратов на качество и мукомольные показатели зерна озимой пшеницы // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. –С. 27-31.
7. Попов С.И., Авраменко С. В. Формирования качества зерна пшеницы озимой в зависимости от погодных условий года и фона питания в восточной части лесостепи Украины // Аграрный вестник Юго-Востока. 2013. – № 1-2 (8-9). – С. 18-19.
8. Санакулов А., Ҳамрокулова Ҳ. Кузги буғдойнинг фотосинтетик фаолиятига экиш муддати ва биологик фаол моддаларнинг таъсири // 5th-TECH-FEST-2022 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England. –pp. 33-41.
9. Сиддиқов Р. Ғалла: уруғни экиш, ундириб олиш // О‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. 2015, -№9. –Б.9-10.
10. Сиддиқов Р., Мансуров А., Мўминов А. Кузги майса – ёзги хирмон // О‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. 2015, -№10. –Б.4-5.
11. Турсунов С., Акбаров С., Тешабоев Н., Тешабоева М., Мамажонов Б. Краснодар-99 нави ҳосилдорлигига уруғ экиш муддатларининг таъсири // Agro ilm – О‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. 2013, -№ 1(25). –Б.20.
12. Худойбердиева Ш., Халилов Н. Лалмикорликда кузда экилган баҳори буғдойнинг ҳосилдорлигига экиш муддатлари ва меъёрларининг таъсири // Аграр соҳадаги илм-фан янгиликлари ва истиқболдаги вазифалар. Иқтидорли талаба ва магистрантларнинг “2016 йил – Соғлом она ва бола йили”га бағишланган илмий конференцияси материаллари тўплами. 18-20 май. I-қисм. –Самарқанд, 2016. –Б. 170-

172.

13. Шарипов О., Икромов М., Рахматов Б. Бухоро вилояти шароитида биостимуляторларни ўрта толали «Бухоро-8» ғўза навида қўллаш усуллари // Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. –Тошкент, 2009. –Б. 268-271.

14. Jelena Tomica, Aleksandra Torbicaa, Ljiljana Popovicb, Nikola Hristovc, Branislava Nikolovsk. Wheat breadmaking properties in dependence on wheat enzymes status and climate conditions // Food Chemistry. Vol. 199. 15 May 2016. Pp. 565-572.

15. Keldiyarova Kh.Kh., Keldiyarov Kh.A., Sanakulov A.L. Effect of Sowing Term on the Photosynthetic Activity and Yield of Autumn Wheat Varieties // Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 5099-5112. <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/660>

16. Livia Hajasa, KatharinaA.Scherfb, Kitti Toroka, Zsuzsaima Bugyia, Eszter Schalla, Roland E.Pomsc, Peter Koehlerb, Sandor Tomoskozi. Variation in protein composition among wheat (*Triticum aestivum* L.) cultivars to identify cultivars suitable as reference material for wheat gluten analysis // Food Chemistry. Volume 267. 30 November 2018. Pp. 387-394.

17. Tie Liab, Xinhao Liuc, XiwenYanga, Yongchun Lid, Chenyang Waiigd, DexianHe Proteomic analysis of the impacts of powdery mildew on wheat grain // Food Chemistry. Volume 261. 30 September 2018. Pp. 30-35.

18. <https://fermerok.info/klejkovina-pshenitsy>